

HALQUM KASALLIKLARI

Mambetkerimova Indira Dauletkerimovna

**Nukus Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi
Otorinolaringologiya fani yetakchi o'qituvchisi,
"Akusherlik va jarrohlik" kafedra mudiri
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12741816>**

Annotatsiya. Odatda ovoz qutisi deb nomlanuvchi halqum tomoqda joylashgan hal qiluvchi organdir. U nafas olish, fonatsiya (tovush ishlab chiqarish) va traxeyani oziq-ovqat aspiratsiyasidan himoya qilishda muhim rol o'ynaydi. Bu nutq va xavfsiz yutish uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lib, uning kundalik inson funktsiyalaridagi ahamiyatini ta'kidlaydi. Laringeal kasalliklar halqumga ta'sir qiluvchi, uning tuzilishi va funktsiyasiga ta'sir qiluvchi turli xil sharoitlarni o'z ichiga oladi. Ushbu maqolaning maqsadi laringeal kasalliklar haqida to'liq ma'lumot berish, ularning anatomiyasi, sabablari, belgilarini muhokama qilishdir.

Kalit so'zlar: Laringeal kasalliklar, laringit, vokal kord tugunlari, vokal kord poliplari, halqum anatomiyasi.

Halqum-bo'ynida joylashgan, farenksni traxeya bilan bog'laydigan murakkab organ. U bir nechta xaftaga, mushaklar va membranalardan iborat. Asosiy xaftaga qalqonsimon xaftaga (odam olma), krikoid xaftaga va aritenoid xaftaga kiradi. Barg shaklidagi qopqoq epiglottis yutish paytida traxeyaga oziq-ovqat kirib kelishining oldini olishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Vokal kordlari (yoki vokal burmalar) - bu tovush chiqarish uchun tebranadigan mushaklarning ikkita tasmasi [4]. Halqum, shuningdek, shilliq qavat bilan qoplangan bo'lib, uni nam va himoyalangan holda saqlashga yordam beradi.

Nafas olish: halqum havoning farenksdan traxeya va o'pkaga o'tishi uchun o'tish yo'li vazifasini bajaradi. Nafas olish paytida havo oqimini tartibga soladi, nafas yo'llarining ochiq qolishini ta'minlaydi. Gapirish: tomoq fonatsiya uchun juda muhimdir. Halqum ichidagi vokal kordlari ular orqali havo o'tayotganda tebranib, tovush chiqaradi. Vokal kordlarining tarangligi va holatini sozlash orqali nutq va qo'shiq aytishga imkon beradigan turli xil tovushlar va ohanglar yaratiladi. Nafas olish yo'lini himoya qilish: yutish paytida epiglottis laringeal kirishni qoplash uchun buklanadi, oziq-ovqat va suyuqliklarning traxeya va o'pkaga kirishiga yo'l qo'ymaydi. Ushbu himoya mexanizmi aspiratsiya va bo'g'ilishning oldini olishda juda muhimdir. Halqumning anatomiyasi va funktsiyalarini tushunish kasalliklarning uning ishlashiga qanday ta'sir qilishi, turli alomatlar va asoratlarga olib kelishi mumkinligini aniqlash uchun juda muhimdir [1].

Laringit, halqumning yallig'lanishi bilan tavsiflanadi, bu ovozning xirillashi, ovozning yo'qolishi va tomoqdagi bir qator noqulayliklar kabi alomatlarga olib kelishi mumkin bo'lgan keng tarqalgan holat. Laringitning sabablari turlicha bo'lib, virusli va bakterial infeksiyalar vokal zo'riqish, chekish va alkogol va ifloslantiruvchi moddalar kabi tirnash xususiyati beruvchi omillar bilan bir qatorda keng tarqalgan aybdorlardir. Laringitning asosiy belgilaridan biri bu ovozning xirillashi, bu erda ovoz xiralashgan yoki taranglashishi mumkin. Bu ko'pincha zaiflashgan yoki butunlay yo'qolgan ovoz bilan birga keladi, bu esa gapirishni qiyinlashtiradi. Qo'shimcha alomatlar tomoqdagi qitiqlash hissi, tomoq og'rig'i, quruq tomoq va quruq yo'talni o'z ichiga olishi mumkin, bularning barchasi laringit bilan og'rikan odamlarning umumiy noqulayligiga hissa qo'shadi [3]. Laringitni tashxislash odatda shifokor tomonidan fizik tekshiruvni o'z ichiga oladi, u ham bajarishi mumkin laringoskopiya

yallig'langan halqumni bevosita tasavvur qilish. Ba'zi hollarda yallig'lanishning asosiy sababini aniqlash uchun tomoq madaniyati yoki tasviriy tadqiqotlar kabi qo'shimcha testlar zarur bo'lishi mumkin. Laringitni davolash va davolash simptomlarni yumshatish va halqumni davolashga qaratilgan. Bunga ko'pincha kuchlanishni kamaytirish uchun ovozli dam olish, tomoqni tinchlantirish uchun etarli hidratsiya va vaziyatni kuchaytirishi mumkin bo'lgan tirnash xususiyati beruvchi moddalardan saqlanish kiradi. Yallig'lanishni kamaytirish va tiklanishni rag'batlantirish uchun og'ir holatlarda yallig'lanishga qarshi dorilar, antibiotiklar (agar sabab bakterial bo'lsa) va kortikosteroidlar buyurilishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, laringit-bu halqumning keng tarqalgan yallig'lanish holati bo'lib, ovoz va tomoq sog'lig'iga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Uning sabablari, belgilari, diagnostikasi va davolash usullarini tushunib, odamlar ushbu kasallikni samarali boshqarish va undan xalos bo'lishlari mumkin [5].

Vokal kord tugunlari va poliplari vokal kordlariga ta'sir qiladigan, ovoz bilan bog'liq turli xil alomatlariga olib keladigan keng tarqalgan holatlardir. Vokal kord tugunlari surunkali vokal zo'riqishi tufayli vokal kordlarida rivojlanadigan kichik, yaxshi o'smalardir. Boshqa tomondan, poliplar kattaroq, suyuqlik bilan to'ldirilgan jarohatlar bo'lib, ular o'tkir vokal travma yoki vokal kordlarining surunkali tirnash xususiyati natijasida ham paydo bo'lishi mumkin. Vokal kord tugunlari yoki poliplari bo'lgan odamlarda ko'pincha xirillash, nafas olish, qo'pol yoki tirnalgan ovoz va vokal charchoq kabi alomatlar paydo bo'ladi. Ushbu alomatlar odamning aniq va qulay gapirish qobiliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin, bu ularning vokal sifati va chidamliligining o'zgarishiga olib keladi. Vokal kord tugunlari va poliplarini tashxislash odatda laringoskopiya yoki stroboskopiyaning o'z ichiga oladi, bu sog'liqni saqlash xodimlariga vokal kordlarini to'g'ridan-to'g'ri tasavvur qilish va mavjud bo'lgan g'ayritabiiy o'sish yoki lezyonlarni aniqlash imkonini beradi. Ushbu holatlarni aniq tashxislash orqali asosiy muammolarni samarali hal qilish uchun tegishli davolash rejalarini ishlab chiqish mumkin. Vokal kord tugunlari va poliplarini davolash va boshqarish ko'pincha ovozli terapiya, vokal dam olish va ba'zi hollarda tugunlarni yoki poliplarni jarrohlik yo'li bilan olib tashlashni o'z ichiga oladi. Ovoz terapiyasi vokal texnikasini takomillashtirish va vokal zo'riqishini kamaytirishga qaratilgan bo'lib, odamlarga optimal vokal salomatligini tiklash va saqlashga yordam beradi. Vokal dam olish vokal kordlarining har qanday shikastlanish yoki yallig'lanishdan davolanishi va tiklanishiga imkon berishda juda muhimdir, konservativ choralar muammoni hal qilishda samarali bo'lmagan hollarda jarrohlik aralashuvi zarur bo'lishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, vokal kord tugunlari va poliplari ovoz sifati va funktsiyasiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan holatlardir. Ularning sabablari, alomatlari, diagnostikasi va davolash usullarini tushunib, odamlar vokal sog'lig'ini boshqarish va yaxshilash uchun faol choralar ko'rishlari mumkin, natijada ovozli natijalar va umumiy farovonlik yaxshilanadi.

Xulosa. Laringeal kasalliklar ovoz, nafas olish va umumiy hayot sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan turli xil sharoitlarni o'z ichiga oladi. Halqumning anatomiyasi va funktsiyasini tushunish ushbu kasalliklarni samarali tashxislash va boshqarish uchun juda muhimdir. Umumiy laringeal kasalliklarga laringit, vokal kord tugunlari va poliplari, laringeal saraton va laringeal papillomatoz kiradi, ularning har biri alohida sabablar, alomatlar, diagnostika protseduralari va davolash usullariga ega.

References:

1. American Cancer Society. (2020). Laryngeal and Hypopharyngeal Cancers. Retrieved from [\[https://www.cancer.org/cancer/laryngeal-and-hypopharyngeal-cancer.html\]](https://www.cancer.org/cancer/laryngeal-and-hypopharyngeal-cancer.html)[\]\(https://www.cancer.org/cancer/laryngeal-and-hypopharyngeal-cancer.html\)](https://www.cancer.org/cancer/laryngeal-and-hypopharyngeal-cancer.html)
2. Johns Hopkins Medicine. (2021). Laryngitis. Retrieved from [\[https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/laryngitis\]](https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/laryngitis)[\]\(https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/laryngitis\)](https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/laryngitis)
3. National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (NIDCD). (2020). Vocal Fold Nodules and Polyps. Retrieved from [\[https://www.nidcd.nih.gov/health/vocal-fold-nodules-and-polyps\]](https://www.nidcd.nih.gov/health/vocal-fold-nodules-and-polyps)[\]\(https://www.nidcd.nih.gov/health/vocal-fold-nodules-and-polyps\)](https://www.nidcd.nih.gov/health/vocal-fold-nodules-and-polyps)
4. National Institutes of Health (NIH). (2019). Laryngeal Papillomatosis. Retrieved from [\[https://rarediseases.info.nih.gov/diseases/6971/laryngeal-papillomatosis\]](https://rarediseases.info.nih.gov/diseases/6971/laryngeal-papillomatosis)[\]\(https://rarediseases.info.nih.gov/diseases/6971/laryngeal-papillomatosis\)](https://rarediseases.info.nih.gov/diseases/6971/laryngeal-papillomatosis)
5. Mayo Clinic. (2021). Vocal Cord Paralysis. Retrieved from [\[https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/vocal-cord-paralysis/symptoms-causes/syc-20378873\]](https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/vocal-cord-paralysis/symptoms-causes/syc-20378873)[\]\(https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/vocal-cord-paralysis/symptoms-causes/syc-20378873\)](https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/vocal-cord-paralysis/symptoms-causes/syc-20378873)